

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 480 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	465
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	

UDK: 658.64.624.024.1

AVTOTRANSPORT VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING XORIY TAJRIBASI

Norqobilov Jaxongir

Qarshi davlat texnika universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0005-4550-8806

Annotatsiya: Maqolada avtotransport vositalaridan foydalanishga doir xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari Germaniya, Xitoy, AQSH, Rossiya tajribalari asosida ochib berilgan. Shuningdek, xorij mamlakatlarining geografik joylashuvi ularning raqobatbardoshlik imkoniyati muhim ta'sir ko'rsatishi, yuk avtomobil transport xizmatlari va logistik faoliyatini muvaffaqiyatli rivojlanishiga, shu jumladan tashish va saqlashni oladigan logistik tarmog'i tahlil qilingan va ayrim jihatlarni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Transport vositalari, bahosi, xususiyatlari, aholi turmush sifati, narxi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, aholi ehtiyojlari, xorijiy tajriba, moddiy-texnika ta'minoti, rivojlanish bosqichlari.

Abstract: The article discusses foreign experiences in the use of motor vehicles and the possibilities of their use in our republic based on the experiences of Germany, China, the USA, and Russia. In addition, the geographical location of foreign countries has a significant impact on their competitiveness, the successful development of truck transport services and logistics activities, including the logistics network for transportation and storage, and the possibilities of applying some aspects in the conditions of Uzbekistan are shown.

Key words: motor vehicles, assessment, characteristics, quality of life of the population, cost, socio-economic development, population needs, foreign experience, logistics, stages of development.

Аннотация: В статье анализируется зарубежный опыт использования автотранспортных средств и возможности его использования в нашей республике на примере Германии, Китая, США, России. Анализируется тот факт, что географическое положение зарубежных стран оказывает существенное влияние на их конкурентоспособность, успешность развития услуг автомобильного транспорта и логистической деятельности, в том числе логистической сети, обеспечивающей транспортировку и хранение, а также указываются возможности применения некоторых аспектов в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: Транспортные средства, оценка, характеристики, качество жизни населения, стоимость, социально-экономическое развитие, потребности населения, зарубежный опыт, логистика, этапы развития.

KIRISH

Avtotransport vositalaridan foydalanishni baholash turlari va ularni baholashni rivojlantirishda amalga oshirilayotgan tadqiqotlar tarkibida moliya sektori va xususiylashtirish jarayonini tartibga solish, baholashning yondashuv va usullarini takomillashtirish kabi yo'nalishlarga ustuvor darajada qaralmoqda. Avtotransport vositalaridan foydalanishga doir xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari tadqiqotlar tarkibida avtotransport vositalarini baholash uslubiyatini natijalarning ishonchlilik darajasiga ko'ra takomillashtirish, baholashning samarali faoliyati muammolarini bartaraf etishning samarali yo'llarini asoslash, baholashning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizda aholining turmush sifatinini oshirish borasida avtotransport vositalarini baholashni samarali rivojlantirish, baholash natijalarining ishonchlilik darajasini oshirish va ochiqlikni ta'minlash kabilar yuzasidan maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada avtotransport vositalarini baholash tasnifini takomillashtirish, baholashning samaradorligini belgilovchi ko'p o'lchovli iqtisodiy-matematik modelini yaratish, baholash xizmatlarining barqaror rivojlanish istiqbollari bo'yicha ilmiy izlanishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli¹ Farmoni, 2019-yil 1-iyuldagi "Baholash faoliyatini yanada takomillashtirish hamda past rentabelli va faoliyat yuritmayotgan davlat ishtirokidagi korxonalarini sotish mexanizmlarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4381-sonli², 2018-yil

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2 <https://lex.uz/docs/-4399472>

1-iyundagi “Baholash xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ–3764-sonli³, 2008-yil 24-apreldagi “Baholovchi tashkilotlar faoliyatini yanada takomillashtirish va ko’rsatilayotgan xizmatlar sifati uchun ularning mas’uliyatini oshirish to’g’risida”gi PQ–843-sonli⁴ qarorlari hamda sohaga oid boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Avtotransport vositalaridan foydalanishga doir xorijiy tajribalar muammolari milliy va xorijiy olimlar hamda milliy mutaxassis-tadqiqotchilar tomonidan keng o’rganilmoqda. Xorijiy olimlar N.V. Smirnova[1], D.S. Kondrashov [2], N.V. Fetisova [3] kabilar biznes (korxonalar), mashina va uskunalarni baholash xizmatlarini o’rganishgan, ammo avtotransport vositalarini baholash xizmatlarining o’ziga xos tomonlari ushbu olimlar ishlarida chuqur o’rganilmagan.

Milliy iqtisodchi olimlarimizdan B.Berkinov[4], A.I.Alikulov[4] va boshqa olimlarning tadqiqotlari biznesni baholashning nazariy va uslubiy jihatlari yoritilgan. Ushbu olimlarning ilmiy ishlaridan foydalangan holda avtotransport vositalarini baholash xizmatlarining nazariy asoslari tadqiq qilingan va uni takomillashtirish bo’yicha izlanishlar olib borilgan. Mulk sifatida avtotransport vositalari o’ziga xos tomonlarga ega va baholash jarayonida ularning bu xususiyatlari birlamchi omil sifatida qaraladi. Shu sababli zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida avtotransport vositalarini baholashning metodikasini takomillashtirish orqali uning samaradorligini oshirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo’lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida avtotransport vositalaridan foydalanishga doir xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari masalalari qiyosiy fikrlash, induksiya va deduksiya hamda abstraksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon globallashtirish jarayonida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko’rsatishda dunyoning yetakchi davlatlarining katta tajribalari mavjud. Ayniqsa, bu borada Germaniya, Xitoy, AQSH, Rossiya tajribalari xizmat ko’rsatish sohasi taraqqiyotida alohida ahamiyat kasb etadi. Tahlillar shuni ko’rsatdiki, Germaniya davlatining yuk avtomobil transport xizmatlari rivojlantirish bo’yicha muhim jihatlari bilan xarakterlanadi.

Davlatlarning geografik joylashuvi ularning raqobatbardoshlik imkoniyatiga muhim ta’sir ko’rsatadi. Ma’lumki, Germaniya davlati Yevropaning markazida joylashuvi yuk avtomobil transport xizmatlari va logistik faoliyatini muvaffaqiyatli rivojlanishiga katta yo’l ochib beradi. O’z ichiga yuk avtomobil transporti xizmatlarini, shu jumladan tashish va saqlashni oladigan logistik tarmog’i Germaniya iqtisodiyotida eng yirik sohalardan biri bo’lib kelmoqda. Hozirgi kunda Germaniyada 30 ta transport logistik markazlari faoliyat ko’rsatmoqda. 2023-yilda logistika va yuk avtomobil tashish bozordagi hajmi 207,90 milliard dollarni tashkil etgan. Muhim xarakterli jihatlardan biri transport (jamoat transporti) to’g’risidagi Germaniya davlati qonuni bozorning tashabbuskorligiga ustunlik berish tamoyillariga asoslanadi va transport xizmatlari bozorida har qanday tashuvchiga transport xizmatlarini ko’rsatish huquqini taqdim etadi. Bu huquq ruxsat berish tartibidan boshlab, tizim doirasidagi barcha bosqichlarga tegishli tartib-qoidalarni qamrab oladi va belgilangan transport xizmatlari ko’rsatish tizimini tartibga solib turadi. Germaniyaning yuk avtomobil transporti biri 2023–2029-yillar prognozlarida bo’yicha ushbu bozor hajmi o’rtacha 3,93 foizga o’sib, 2029-yilga kelib 262,01 milliard dollarga yetadi.

Germaniya yuk tashish va logistika sohasida ichki bozori asosiy segment bo’lib hisoblanadi. 2023-yilda uning daromadi 12,8 milliard dollarga yetdi va YAIM ulushida 10,6 foizni tashkil etdi.

Germaniyaning shu bilan birga global logistik lider kompaniyalari: Dachser, DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, DSV A/S (De Sammensluttede Vognmænd af Air and Sea) va Kuehne + Nagel lari hisoblanadi.

Yangi raqamli platforma va tizimlarning qo’llanilishi, omborxonalarining avtomatlashtirilganligi va ko’tarish-tashish uskunalarning turlari, robotlardan faol foydalanish Germaniyaning zamonaviy iqtisodiyotida avtomobil yuk tashish xizmatlarining rivojlanganligini ko’rsatadi.

Rossiya tajribasini tahlil qiladigan bo’lsak, shuni ta’kidlash joizki, yuk avtomobil transport xizmatlari sohasiga investisiyalarni jalb qilish orqali davlat va xususiy sherikchilik munosabatlari asosida shahar marshruti tarmog’ida transport xizmati ko’rsatishni nazarda tutadi. Zamonaviy talqinda davlat va xususiy sherikchilik bu – davlat va xususiy biznes o’rtasidagi institusional va tashkiliy birlashma bo’lib hisoblanadi. Biroq, Rossiyada

3 <https://lex.uz/docs/-3760277>

4 <https://lex.uz/docs/-1347811>

butun transport tizimining elementi sifatida yuk avtomobil transporti faoliyatimasalalarini huquqiy tartibga solish bo'yicha kompleks qonunchiligining yo'qligi turli darajadagi noaniq boshqaruv qarorlarini qabul qilishni keltirib chiqaradi. Bu xususiy tashuvchilarni tanlov asosida tanlash, mijozlar bilan majburiy shartnomalarni tuzish, kvota muammolari va boshqa muammoli masalalarni keltirib chiqaradi. Rossiya Federatsiyasi yuk avtomobil transporti xizmatlarini muhim xususiyatlaridan, federal qonun xujjatlarida mintaqaviy va munisipal organlarning avtotransport faoliyati masalalari bo'yicha o'ziga xos vakolatlari va huquqlarning aniq ta'rifi yo'qligi, ba'zi mintaqalarda ma'lum masalalari bo'yicha qabul qilingan qarorlar noqonuniy, boshqalarda esa qonuniy deb e'tirof etilishiga olib keladi. Hozirgi vaqtda avtomobil transportida logistika tomonidan hal qilinayotgan muammolardan biri iste'molchilarga tovarlarni tashish uchun qanday transport turidan (yoki turlaridan) foydalanish va transport vositalari kimga tegishli bo'lishi kerakligidir.

Ta'kidlash joizki, Xitoy Xalq Respublikasining yuk avtomobil transport xizmatlarini rivojlanish bo'yicha tajribasi alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda Xitoy transport infratuzilmasini jahon talablari asosida yangilash bosqichini amalga oshirib, yo'lovchi va yuklarni tashishni samarali amalga oshirish maqsadi nuqtai-nazaridan yondoshmoqda. Jahon bankinging ma'lumotlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, 1990-yillarning boshida rivojlanmagan infrastrukturani mavjudligi Xitoy yalpi ichki mahsulotini 1 foizga qisqarishiga olib kelgan. Transport xizmatlarini ulushi Xitoy YAIMni 20 foizini tashkil qiladi. Agar bu ko'rsatkich AQSH va rivojlangan mamlakatlarda 5-10 foizni tashkil etadi, xolos. 2010-yil yakunida belgilanib Xitoy murakabligiga ko'ra tarkibiy jihatdan qiyyn avtomagistrali qurilishi (xayvei) bo'yicha jahonda birinchi o'ringa chiqqan edi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Xitoy tajribasining muhim jihatlari qo'yidagilardan iborat:

1. Yuk avtomobil transporti transport sohasida ustuvor ekanligi
2. Yuk avtomobil transporti xizmatlarini to'liq raqamlashtirilganligi
3. Yuk tashishda sifatli tashuvning yo'lga qo'yilganligi va boshqalar.

AQSHdagi yuk avtomobil transport xizmati – bu har bir shtatning o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Hozirgi vaqtda asosiy yuk tashuvchi transportlardan avtomobil yuk tashuvchi transporti bo'lib qolmoqda. Yuk tashuvchi va logistika bozori 1274,36 milliard dollarga baholanmokda. 2024-yilda va 2029-yilga kelib 1618,73 milliard dollarni tashkil etish ko'tilmoqda. AQSH dagi har bir ishlab chiqaruvchi yoki oldi-sotdi bilan sho'g'ullanuvchi korxonaga tayyor mahsulotlar va xom-ashyoni vaqtida yetkazilishi uchun yuk tashuvchi avtomobil transportidan foydalanadilar.

AQSH yuk avtomobil transport xizmatlarining muhim jihatlari sifatida katta xajmdagi yuk tashuvchi avtomobillar bir paytning o'zida omborxonaga vazifasini ham bajaradi. Barcha yuk avtomobil transportining turlari bilan barcha mahsulotlar bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetkaziladi. Milliy iqtisodiyotda yuk tashishning yalpi ichki mahsulot salmog'ida 5-6 foizini tashkil etadi.

AQSH transport departamenti statistikasiga asosan 2021-yilda avtomobil yuk transporti bilan 14.26 milliard tonna yuk jo'natilgan va 2,47 million dona yuk avtomobil transporti prisepi bilan ishlatilgan.

AQSH milliy avtomobil magistralining 259032 kilometrardan iborat sig'imi shu miqdordagi yuk va avtomobillarni o'tishiga imkoniyat yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jahonning rivojlangan davlatlari tajribasiga ko'ra iste'molchilarga yuk avtomobil transporti xizmati ko'rsatish quyidagi ishlar bajarilishini taqozo etadi:

- tovar (yuk)larni fizik xususiyatlarini hisobga olgan holda ularni tegishli tarzda o'rab-chirmash (upakovka) vositalarini tanlash;
- qadoqlangan yuk paketlariga tegishli yozuvlar va belgilar kiritish, ya'ni tamg'alash;
- maxsus taralardan foydalanishni ko'zda tutish, ularga tegishli belgilash va kodlarni kiritish, yuk birliklarini shakllantirish, yuklarni paketlashtirish va konteynerlashtirish;
- samarali tashish turi va vositalarini tanlash;
- transport vositalariga yuk birliklarini rasional joylashtirish va yuk ko'taruvchanlikdan samarali foydalanishga erishish;
- transport vositalariga yuk ortish va tushirish ishlarini bajarishda rasional texnologiyalarga amal qilish;
- yuk ombori va terminallarda tovarlarni rasional joylashtirish, ularni hisobga olish va zahiralarni shakllantirish;
- innovation texnologiya va axborot-kompyuter tizimlaridan foydalanish.

Jahondagi yetakchi davlatlar (AQSH, Germaniya, Xitoy) tajribasiga ko'ra avtomobillar yordamida yuklarni tashishda bir paytning o'zida transport vositalarining bir yoki bir necha turidan foydalanishga va tashishni tashkil qilish usullariga ko'ra tashishning turli modellari mavjudligini ko'rsatdi.

Bu borada, AQSH yuk avtomobil transport xizmatlarining muhim jihatlari sifatida katta xajmdagi yuk tashuvchi avtomobillar bir paytning o'zida omborxonaga vazifasini ham bajarishi hamda yuklarni yetkazish tizimi raqamlashtirilgan holda yangi zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, tezkor ravishda barcha mahsulotlar bir

nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetkazilishi bilan xarakterlanadi. Bunday samarali tizim AQSH milliy iqtisodiyotda yuk tashishning yalpi ichki mahsulot salmog'ida 5-6 foizni tashkil etayotganligi bilan izohlanadi.

Rossiya tajribasiga ko'ra, yuk avtomobil transport xizmatlarini tizimli amalga oshirish davlat va xususiy sherikchilik munosabatlari asosida rivojlantirilishi bilan xarakterlanadi. Bunday yuk tashish xizmatlarini amalga oshirish tizimda yangi raqobat muhitini shakllantirib, iste'molchilarning yuk avtomobil transport xizmatlariga bo'lgan ehtiyojini o'z vaqtida qondirish imkoniyatini yaratadi.

Tadqiqot ishida Xitoy Xalq Respublikasining yuk avtomobil transport xizmatlarini rivojlanish bo'yicha tajribasi o'rganilib, unga ko'ra yuklarni tashish boshqa transport infratuzilmalari bilan birgalikda hamkorlik asosida amalga oshirilish tizimini yo'lga qo'yilganligi bilan xarakterlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Смирнова Н.В. Теория и практика оценочной деятельности / Н.В. Смирнова, С.М. Волостнов; Иван. гос. хим.-технол. ун-т: учеб. Пособие. – Иваново – 164 с. Рус тилидан муаллифнинг таржимаси.
2. Кондрашов Д.С. Гражданско-правовое регулирование оценочной деятельности в России: проблемы теории и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кондрашов Дмитрий Сергеевич. – Москва, 2012. [Электронный ресурс]. – 15.05.2015. – URL: <http://www.dslib.net/civil-pravo/grazhdansko-pravovoe-regulirovanieocenочноj-deyatelnosti-v-rossii-problemy-teorii.html>
3. Фетисова Н.В. Определение понятия оценочной деятельности // Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 4. 2005. Ч 1. С. 48-51.
4. O'zbekiston Respublikasining 1999-yil 19-avgustdagi "Baholash faoliyati to'g'risida"gi 811-I-son Qonuni, 3-modda. <https://lex.uz/docs/24703>
5. Berkinov B., Kravchenko A. Biznesni baholash: O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisod va moliya, 2007. – 152 b.
6. Alikulov A. I. Xarajatlarni hisobi va tahlilining nazariy hamda amaliy masalalari. Monografiya. – T.: Fan va texnologiya, 2010. – 196 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>